

**AKSIZ SOLIG'I VA UNING DAVLAT BYUDJETI DAROMADLARINI
SHAKLLANTIRISHDA O'RNI**

Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li

TMI mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026345>

Iqtisodiy mohiyatiga qarab soliqlar bevosita va bilvosita soliq'larga bo'linadi. Bilvosita soliq'larni huquqiy to'lovchilari mahsulot (ish, xizmat)ni yuklab yuboruvchilar hisoblanadi. Lekin soliq og'irligini haqiqatan ham byudjetga to'lovchilari tovar ish, xizmatni iste'mol qiluvchilardir, ya'ni egri soliq'larning barchasi bevosita iste'molchilar zimmasiga tushadi. Bu soliqlar tovar (ish, xizmat) qiymati ustiga qo'shimcha ravishda qo'yiladi

Bilvosita soliqlar, xususan aksizlar soliq tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Dastlab soliq tizimi vujudga kelishida to'g'ri, ya'ni bevosita soliqlar shakllanib, keyinchalik davlatning vazifalari kengayib borgandan so'ng bilvosita soliqlar, xususan aksiz solig'i paydo bo'ldi va amaliyotga kiritildi.

Aksiz – lotincha “*accidere*” so'zidan olingan bo'lib kesish degan ma'noni anglatadi. Adabiyotlarda ushbu soliq turi asosan hashamat tovarlari shuningdek inson salomatligi hamda atrof muhit uchun zararli bo'lgan tovarlarga nisbatan qo'llanilishi belgilangan.

Aksizlar tovar narxiga qo'shiladi va davlatga uning qiymatidan bir qismini olishga yoki kesib olishga imkon beradi. Ustiga qo'yilgan qo'shimcha narx mahsulot ishlab chiqarishning unumdorligini yoki biron bir alohida xususiyatlarini bildirmaydi, balki aksiz tovarlarini ishlab chiqarish va realizatsiya qilishning alohida sharoitlaridan kelib chiqib belgilanadi.

Bilvosita soliqlar xususan, aksiz solig'i davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishda asosiy soliq'lardan hisoblanadi. Davlat byudjeti daromadlari tarkibida eng yuqori soliq tushumlari ushbu soliq'lardan tashkil topadi.

Aksizni keng va tor ma'noda talqin qilish mumkin. Tor ma'noda bu tushuncha ostida, alohida tovarlarga aksizlar yoki individual aksizlar tushuniladi. Keng ma'noda esa aksiz tushunchasi individual aksizlarni ham, universal aksizlarni ham qamrab oladi. Ular o'rtasidagi farqi, uni undirish usuli hisoblanishi va amal qilish sohasiga bog'liq. Bizga ma'lumki, tarixda dastlab individual aksizlar paydo bo'lgan. Ular kiritish va undirish tartibi iqtisodiyotning rivojlanish darajasiga bog'liq bo'lib, soliqning bu turi alohida tovarlardan qat'iy belgilangan stavkalar asosida undirilgan. Universal aksizlar esa keng qamrovga ega bo'lib, barcha holatlarda tovarlar, xizmatlar, ishlar realizatsiyasi aylanmasi uni undirish obyekti bo'lib hisoblanadi. Universal aksizlarga oborotdan soliqlar,

sotishdan olingan soliqlar, qo'shilgan qiymat soliqlari kiritilgan. Individual aksizlar chegaralangan ma'lum tovarlarga belgilangan va narxga kiritilib iste'molchi tomonidan to'langan.

Hozirgi vaqtda soliq tizimida aksizlar davlat moliyaviy resurslarining shakllanib borishi uchun muhim rol o'ynaydi. Alohida tovarlardan aksiz solig'ini undirish zarurligi ulardan byudjetni to'ldirishning qo'shimcha manbai sifatida foydalanishdan tashqari, alohida iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni davlat tomonidan tartibga solish zarurligi bilan ham bog'liqdir. Ular jumlasiga:

1. Atrof muhit holatiga va inson salomatligiga zarar keltiradigan tovarlar iste'molini cheklash ya'ni alkogol va tamaki mahsulotlari, avtomobil benzini.

2. Yuqori daromad olinadigan aholi iste'moli daromadlarini qayta taqsimlashga bo'lgan ehtiyoj.

3. Davlat monopoliyasida bo'lgan (neft, gaz) mahsulot ishlab chiqarish va realizatsiyadan kelgan yuqori daromadni qayta taqsimlashga bo'lgan ehtiyoj kabilarni kiritish mumkin.

Milliy qonunchiligimizga ko'ra (*Soliq kodeksining 229-moddasi*), quyidagilar aksiz solig'i to'lovchilar hisoblanadi:

- O'zbekiston Respublikasi hududida aksiz solig'i solinadigan tovarlarni ishlab chiqaruvchilar;

- O'zbekiston Respublikasining bojxona hududiga aksiz to'lanadigan tovarlarni import qiluvchilar;

- oddiy shirkat aksiz to'lanadigan tovar ishlab chiqargan taqdirda, oddiy shirkat shartnomasining oddiy shirkat ishlarini yuritish zimmasiga yuklatilgan sherigi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib mamlakatimizda aksiz solig'ining obektiga quyidagilarni misol qilishimiz mumkin:

Quyidagi operatsiyalar aksiz solig'i solinadigan **ob'ektdir**:

1) aksiz to'lanadigan tovarlarni **realizatsiya qilish**;

2) aksiz to'lanadigan tovarlarni yuridik shaxsning ustav fondiga hissa sifatida **topshirish**;

3) ishlab chiqarilgan va qazib olingan aksiz to'lanadigan tovarlarni **o'z ehtiyojlari uchun topshirish**;

4) aksiz to'lanadigan tovarlarni O'zbekiston Respublikasining bojxona hududiga **import qilish**.

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 232-moddasiga muvofiq aksiz solig'i **bazasi** bo'lib quyidagilar hisoblanishi belgilab qo'yilgan. Ularni quyidagi

(1-rasm)da ko'rishimiz mumkin.

1-rasm. Aksiz solig'i solinadigan baza1

30.12.2022 dagi "2023-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risida"gi O'RBQ – 813 son qonuniga ko'ra aksiz solig'i – 17 884 mlrd so'mni yoki Davlat byudjeti daromadlarining 7.7 % ni tashkil qilib 2022 yil ijroga

nisbatan 32,9 % oshishi prognoz qilinmoqda. (2-rasm)

2-rasm. Aksiz solig'ining mahsulotlar bo'yicha prognozi2

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga asosan, 1999 yildan boshlab, aksiz solig'iga tortiladigan tovarlar ro'yxati e'lon qilindi. Bu ro'yxat aksiz

1 O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi

2 30.12.2022 dagi "2023-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risida"gi O'RBQ – 813 son qonuni

solig'iga tortish nazariyasiga ko'proq mos keladi. Aksizlar asosan atrof-muhitga va inson salomatligiga zarar keltiradigan hamda zebu-ziynat buyumlaridan undirila boshlandi.

Aksiz solig'ining asosiy vazifasi mablag' yig'ishdan iborat, ya'ni u fiskal funksiyani to'liq bajaradi. Bozor iqtisodiyoti jarayonlari rivojlanib borgan sari aksiz solig'i fiskal funktsiya bilan bir qatorda boshqa vazifalarni ham bajara boshlaydi. Davlat iqtisodiyotni tartibga solish va ichki milliy bozorni rivojlantirishda hamda himoyalashda asosan aksiz solig'iga tayanadi. Davlat aksiz solig'i orqali mamlakat hududiga ayrim tovarlarni ko'proq olib kirish yoki olib chiqish va buning aksini ifodalovchi vazifalarni bajarishi mumkin